

ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ В АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Шермухамедов Акмал Комилжонович

Ташкентский государственный экономический университет, ст. преподаватель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17266391>

Аннотация. известно, что дивидендная политика является неотъемлемой частью решений руководства компании в сфере финансирования. Важнейшим аспектом дивидендной политики компании является нахождение оптимального соотношения распределения прибыли между дивидендными выплатами и той ее частью, которая остается в компании для ее развития.

Ключевые слова: Дивиденды, управление, корпоративное управление, предприятия, цена, принципы, прозрачность, своевременность, обоснованность, справедливость, последовательность, развитие.

Введение: Формализация дивидендной политики компании позволяет акционерам прогнозировать дивидендные выплаты. В ходе исследования положительно оценен факт наличия у компаний документов, регламентирующих дивидендную политику. Поскольку основной целью дивидендной политики является установление необходимой пропорциональности между текущим потреблением прибыли и ее будущим ростом, что обеспечит инвестиционное финансирование, то с помощью дивидендной политики можно максимизировать рыночную стоимость предприятия и обеспечить стратегическое развитие.

Рисунок 1. Работа Совета директоров по разработке дивидендной политики

Методы: при изучении практики корпоративного управления компаний с точки зрения права акционеров на получение дохода анализируются следующие аспекты:

- наличие утвержденной дивидендной политики и закрепление во внутренних документах принципов расчета дивидендных выплат и минимальной доли чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов;
- практика выплаты дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям;
- дивидендная история.

Исходя из назначения дивидендная политика понимается как неотъемлемая часть общей финансовой политики предприятия, заключающаяся в оптимизации пропорции между потребляемой и капитализируемой прибылью с целью максимизации рыночной стоимости предприятия.

Данные на рисунке показывают, что разработка дивидендной политики является важной задачей совета директоров, а исполнительный орган в целом и финансовый менеджер в частности играют ключевую роль в ее консультировании.

Дивидендная политика предприятий основывается на следующих основных принципах:

- принцип прозрачности, который означает определение и раскрытие информации об обязательствах и ответственности сторон, участвующих в реализации дивидендной политики, включая порядок и условия принятия решения о выплате и размере дивидендов;

- принцип своевременности, подразумевает установление сроков осуществления дивидендных выплат;

- принцип обоснованности, который подразумевает, что решение о выплате и размере дивидендов может быть принято только в случае достижения обществом положительного финансового результата с учетом планов развития и его инвестиционных программ, исходя из реального финансового положения общества;

- принцип справедливости, подразумевает обеспечение равных прав акционеров на получение информации о принятых решениях о выплате, размере и порядке выплаты дивидендов;

- принцип последовательности, подразумевающий неукоснительное выполнение процедур и принципов дивидендной политики;

- принцип развития, наличие постоянной связи с ростом дивидендной политики в рамках процедуры корпоративного управления и обзор ее наличия при изменении статистических целей общества;

- устойчивость, стремление общества к стабильному уровню дивидендных выплат.

Ниже приведены основные виды дивидендной политики и способы выплаты дивидендов.

Таблица 1

Основные виды дивидендной политики, способы выплаты дивидендов [1]

№	Типы дивидендной политики	Способы выплаты дивидендов
1	Агрессивная политика	А. Метод постоянного процентного распределения прибыли

¹ Разработано автором на основе изученных материалов.

		В. Методология постоянного роста дивидендных выплат.
2	Умеренная политика	Методология выплаты гарантированного минимума и дополнительных дивидендов
3	Консервативная политика	А. Методология остаточных дивидендов
		В. Методология фиксированных выплат

Данные таблицы показывают, что основными типами дивидендной политики являются агрессивная, умеренная и консервативная. Данный тип политики имеет свои типы методов выплаты дивидендов. Рассмотрим подробнее.

В агрессивной политике существует метод постоянного процентного распределения прибыли. Суть данной методики — Дивидендная доходность = const. Предполагает стабильный процент чистого дохода в течение длительного времени, направляемый на выплату дивидендов по обыкновенным акциям. Это не способствует росту рыночной цены акции, т. к. возможны колебания размера получаемых дивидендов. Но она удобна для стабильно работающих отраслей, в которых прибыль на 1 обыкновенную акцию колеблется незначительно.

Вторая методика называется постоянным ростом дивидендных выплат. Увеличение дивидендов на 1 акцию при запланированном уровне показателя выхода дивидендов. Она предусматривает стабильный рост дивидендов на акцию, при этом обеспечивая высокую рыночную стоимость акций и формируя положительный имидж среди потенциальных инвесторов.

Умеренная политика использует метод выплаты гарантированного минимума и дополнительных дивидендов. Дивиденд на акцию = const, премия к регулярным дивидендам. В ее основе лежат следующие принципы: постоянные, регулярные выплаты фиксированных сумм дивидендов на акцию; в периоды наиболее успешной работы — выплата внеочередного экстра дивиденда в дополнение к фиксированным дивидендам. Это наиболее сбалансированный метод, т.к. обеспечивает стабильность дивидендных выплат, а в периоды экономического роста позволяет увеличивать их стоимость, тем самым поощряя акционеров. Помогает сглаживать колебания рыночной стоимости акций.

При оценке практики выплаты дивидендов в компании учитывается, когда выплачиваются дивиденды и насколько хорошо компании выполняют свои обязательства по выплате дивидендов при их объявлении.

Экстра дивиденд — это премия, начисляемая сверх регулярных дивидендных выплат и не связанная с изменением установленной ставки. Данная выплата является единовременной. Ее роль — поддерживать стабильную рыночную стоимость акций, создавать позитивную информацию о деятельности и перспективах развития акционерного общества.

Результаты: известно, что при проверке статистической гипотезы сравниваются две гипотезы. Они называются нулевой гипотезой и альтернативной гипотезой. Нулевая гипотеза — это гипотеза, которая утверждает, что между явлениями, связь которых изучается, нет никакой связи или, по крайней мере, нет связи в форме, заданной альтернативной гипотезой. Альтернативная гипотеза, как следует из названия, является альтернативой нулевой гипотезе: она выражает существование некоего рода связи.

Рисунок 3. SEM Path модели [2]

Следующий рисунок, полученный с помощью программы STATA, рассказывает о параметрах модели. Согласно ему, гипотеза H_0 отрицается, признавая, что существует нелинейная связь между гипотезой H_1 – результирующим фактором и независимыми переменными что согласно первому уравнению, увеличение коэффициента выплаты дивидендов на 1 %, при условии, что другие факторы постоянны, также приводит к увеличению чистой прибыли на 0,57 %. Увеличение дивидендных выплат на акцию на 1 %, при условии, что другие факторы постоянны, также приводит к увеличению чистой прибыли на 0,58 %. Аналогично, увеличение чистой прибыли на 1 %, при условии, что другие факторы постоянны, также приводит к увеличению чистой прибыли на 0,012 %.

Список использованной литературы

1. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 02.09.2023 г. № ПП-291. О дополнительных мерах по развитию рынка капитала.
2. Конституция Республики Узбекистан. -Т.: Узбекистан, 2024.
3. Закон Республики Узбекистан №370 «Об акционерных обществах и защите прав акционеров». -Т.: Узбекистан 2014.
4. Закон Республики Узбекистан «Об инвестициях и инвестиционной деятельности». -Т.: Узбекистан 2019.
5. Tricker. B, Oxford. Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices. 4th edition. UK, 2019.
6. Шермухамедов А. PRINCIPLES AND ORGANIZATION OF DIVIDEND POLICY DEVELOPMENT IN JOINT STOCK COMPANIES //Economics and Innovative Technologies. – 2023. – Т. 11. – №. 5. – С. 132-145.
7. Komiljonovich, S. A. Digital Development of Dividend Policy in Joint-stock Companies in the Republic of Uzbekistan. American Journal of Business Management, Economics, and Banking, 34, 85-90.
8. Шермухамедов А. ПРИНЦИПЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ В АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ УЗБЕКИСТАНА //Economics and Innovative Technologies. – 2024. – Т. 12. – №. 1. – С. 90-103.

² Разработано автором на основе изученных материалов

9. Shermuxamedov, A. (2024). Aksiyadorlik jamiyatlarida dividend siyosatini boshqarish tamoyillari. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 1(1).
10. DIGITAL DEVELOPMENT OF DIVIDEND POLICY IN CORPORATE STRUCTURES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
S Akmal Komiljonovich
Yashil iqtisodiyot va Taraqqitot 3 (2), 498-502
11. Shermukhamedov A. Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan //YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT. – 2025. – T. 3. – №. 2.